

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.13171582

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

PESQUISA BIBLIOMÉTRICA DO DESEMPENHO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE REFORÇO À FLEXÃO DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO COM COMPÓSITO POLIMÉRICO REFORÇADO COM FIBRA NATURAL

Larissa Nunes Bezerra^{1*}, Manoel J. M. Pereira Filho²; Victor Gonçalves de Souza³

*Autor de contato: larisnunesbezerra@gmail.com

¹ Mestranda em Engenharia Civil, Universidade Federal do Pará, Tucuruí, Pará

² Doutor em Estruturas e Construção Civil, Universidade de Brasília, Brasília, Brasil

³ Graduando em Engenharia Civil, Universidade Federal do Pará, Tucuruí, Pará

RESUMO

Há diversos fatores associados à necessidade de reforçar estruturas de concreto armado. Assim, na área da construção civil, quando um elemento estrutural, como a viga, é projetado e executado de forma incorreta, solicitada além de sua capacidade limite ou trocada a utilidade da obra para suportar cargas maiores, faz-se necessário a aplicação de reforço. A pesquisa tem como objetivo fazer um estudo sistemático focado em analisar todos os trabalhos científicos experimentais em vigas submetidas a flexão e verificar através de cálculos e tabelas comparativas quais tipos de fibras têm sido mais promissoras na área de reforço estrutural com CPRF. Fez-se a delimitação de pesquisa de todos os trabalhos científicos nacionais e internacionais publicados até o dia 31 de dezembro de 2023, afim de analisar o desenvolvimento das pesquisas sobre o tema. Destaca-se a o terceiro artigo com o melhor desempenho e, conseqüentemente, maior taxa de fibra natural no reforço da viga kenaf. Além disso, é possível perceber que a fibra de flax tem resultados mais promissores diante da fibra de juta, mesmo em taxas de reforço de fibra iguais, caso compare-se as vigas do primeiro e segundo artigo.

Palavras-chave: natural; fibra; armado; polímero; flexão

ABSTRACT

There are several factors associated with the need to reinforce reinforced concrete structures. Thus, in the area of civil construction, when a structural element, such as a beam, is incorrectly designed and executed, requested beyond its limit capacity or the work's usefulness is changed to support greater loads, it is necessary to apply reinforcement. . The research aims to carry out a systematic study focused on analyzing all experimental scientific work on beams subjected to bending and verifying through calculations and comparative tables which types of fibers have been most promising in the area of structural reinforcement with CPRF. A research delimitation was carried out for all national and international scientific works published until December 31, 2023, in order to analyze the development of research on the topic. , the third article with the best performance and, consequently, the highest rate of natural fiber in reinforcing the kenaf beam stands out. Furthermore, it is possible to see that flax fiber has more promising results compared to jute fiber, even at equal fiber reinforcement rates, if the beams of the first and second article are compared.

Keywords: natural; fiber; reinforced; polymer; flexural.

1. INTRODUÇÃO

Na área da construção civil, os elementos estruturais que compõem uma obra são calculados para garantir determinadas condições e solicitações que serão impostas. Assim, as mesmas, segundo Fugiyama et. al. (2022), têm o objetivo de atender pelo menos aos requisitos mínimos de qualidade baseados em normas técnicas vigentes do país e, garantir, assim, resistência, durabilidade e desempenho de serviço quando ocorrer as solicitações.

Segundo Dong (2013), há diversos fatores associados à necessidade de reforçar estruturas de concreto armado. Assim, na área da construção civil, quando um elemento estrutural, como a viga, é projetado e executada de forma incorreta, solicitada além de sua capacidade limite ou trocada a utilidade da obra para suportar cargas maiores, faz-se necessário a aplicação de reforço.

Pereira (2015), cita que nos últimos anos, a utilização de materiais compósitos reforçados com fibras naturais cresceu consideravelmente no setor da construção civil por conta de questões ambientais. Assim, por ser uma técnica sustentável e não agredir o meio ambiente em comparação às outras técnicas cotidianas. Além disso, trabalhos recentes sugerem o uso de novas combinações fibra-matriz para o desenvolvimento de CPRF, por ser mais econômico em relação às outras.

Diante disso, a pesquisa tem como objetivo fazer um estudo sistemático focado em analisar todos os trabalhos científicos experimentais em vigas submetidas a flexão e verificar através de cálculos e tabelas comparativas quais tipos de fibras têm sido mais promissoras na área de reforço estrutural com CPRF. Assim, mostrar o melhor CPRF em desempenho de resistência última em suas condições de técnicas e dimensões de seção transversal.

2. REVISÃO TEÓRICA

A pesquisa, de forma abrangente, pretende abordar como um elemento estrutural se comporta ao aplicar cargas em um sentido específico quando este está reforçado externamente. Ou seja, especificamente, busca estudar a viabilidade e o comportamento em reforçar as vigas submetidas à flexão com materiais compósitos poliméricos reforçados com fibra natural (CRPF) em suas diferentes técnicas de aplicação.

A norma ABNT NBR 6118 (2023), explica que, este elemento estrutural, as vigas, são barras em que o seu comprimento supera três vezes a maior dimensão da seção transversal e, também, elementos lineares em que a flexão é predominante. Assim, as solicitações normais produzem tensões perpendiculares às seções transversais dos elementos estruturais.

Dessa forma, segundo Assunção (2005), em uma viga isostática bi apoiada, mostra em sua ilustração, Imagem 1, o comportamento de viga submetida a flexão simples onde as linhas tracejadas são desenvolvidas os esforços de compressão e nas linhas cheias, perpendiculares às tracejadas são desenvolvidas esforços de tração.

Figura 1 – Flexão simples em uma viga isostática.

Fonte: Assunção (2005, p. 23).

Assim, nestas condições, para reforçar um elemento estrutural como a viga submetida a flexão, há diferentes técnicas de reforço de estruturas empregadas, segundo Reis (2001) na indústria da construção civil. Sendo essas, como o emprego do concreto, perfis metálicos, chapas de aço, sistemas compósitos de polímeros reforçados com fibras (FRP) e pró tensão exterior.

Em destaque, os materiais compósitos o qual, segundo Silva (2014), também chamadas de Fiber Reinforced Polymers (FRP) na literatura internacional, são componentes compostos por fibras de elevada resistência envolvidas em uma matriz polimérica. Assim, suas propriedades se devem às propriedades das fases constituintes, das quantidades relativas e da geometria da fase dispersa. Além disso, para a sua formação, ocorre a aglutinação das fibras com a resina (matriz polimérica), o qual resulta no CPRF.

Diante disso, na revisão sobre reforço de elementos estruturais com compósito reforçado com fibras, o autor Nwankwo et al. (2023), fez um levantamento de todos os tipos de disposições deste compósito natural em vigas, como demonstrado na figura a seguir. Dentre essas disposições observa-se que as aplicações 1, 2, 3, 4 e 8 são para combate à flexão.

Figura 1 – Configuração do FRP na viga.

Fonte: Nwankwo, 2023.

3. METODOLOGIA

Para a construção do banco de dados do presente trabalho, foram coletados trabalhos da literatura científica sobre experimentos em laboratório com vigas de concreto armado reforçadas com FRP submetidos a flexão. Como demonstrado na Figura 2 a seguir.

Figura 2 – Procedimento metodológico 2024.

Fonte: os autores.

Primeiro, levantou-se a questão norteadora do objetivo do trabalho: “Qual o melhor polímero reforçado com fibra natural para utilizar como reforço externo em vigas submetidas a flexão?”. Após isso, buscando empregar termos relacionados com tal pergunta, definiu-se a string de busca como: “natural” AND “fiber” AND “reinforced” AND “polymer” AND “flexural” AND “strengthening” AND “concrete” AND “beam”. Para o maior retorno de publicações, optou-se por utilizar termos em inglês devido a predominância do idioma nos artigos científicos de alta relevância globalizado independente da nacionalidade.

Em seguida, no dia 06 de fevereiro de 2024 foi realizado a busca de dados em cinco bases: Scopus, Web of Science, ScienceDirect, Google Acadêmico e Directory of Open Access Journals (DOAJ). Pois, estas possuem funções avançadas e aplicações de filtros e são julgadas como apropriadas para o levantamento de evidências por revisão. Assim, considerou-se a busca pelos termos de string no título, palavras-chaves e resumo dos trabalhos, por serem elementos que contém palavras resumos do objetivo do artigo.

Assim, fez-se a delimitação de pesquisa de todos os trabalhos científicos nacionais e internacionais publicados até o dia 31 de dezembro de 2023, afim de analisar o desenvolvimento das pesquisas sobre o tema. Além disso, destaca-se que as pesquisas foram feitas pelo portal CAPES – UFPA e a seleção de artigos ocorreu por meio de leitura dos títulos e resumos dos trabalhos com os seguintes critérios de exclusão: (E) ausência de dados das propriedades dos materiais; (E) artigo de revisão e (E) artigo não publicado em periódico. Em seguida, removeu-se as duplicações e analisou-se na íntegra os artigos selecionados com preenchimento dos dados encontrados em tabelas.

Para o artigo se tornar apto a seleção para preenchimento de dados das propriedades de materiais do excel, o artigo deveria estar disposto a configuração da fibra no sentido de combater a flexão, os valores dos carregamentos últimos até a ruptura de todas as vigas, incluindo a viga teste e das seguintes informações:

Sobre as propriedades do Compósito de FRP:

- Área da seção da fibra;
- Módulo de Elasticidade;

Sobre as propriedades do aço:

- Área da seção das barras de aço a compressão e a tração;
- Módulo de Elasticidade da barra de aço a tração;

Sobre as propriedades do concreto:

- Área de concreto;

Com isso, para calcular a taxa de armadura, taxa de fibra e taxa de aumento de carregamento final.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A busca nas plataformas de bases de dados forneceu um total de 45 artigos, sendo 24 artigos oriundos da Scopus, 17 artigos da Web of Science e 4 artigos da DOAJ. Após a aplicação dos critérios de exclusão, restaram 4 artigos para a composição do levantamento para o cálculo proposto, como mostrado na Tabela 1. A redução dos artigos deu-se pelo fato da maior parte dos não apresentarem os dados completos sobre as propriedades dos materiais e por duplicidade, conforme exibido na Tabela 2.

Tabela 1 – Artigos encontrados, excluídos e classificados 2024.

Plataforma de bases de dados	Encontrados	Excluídos por duplicidade	Excluídos por ausência de dados ou configuração	Classificados
Scopus	24	1	20	3
Web Of Science	17	5	12	1
DOAJ	4	0	4	0

Fonte: os autores.

Tabela 2 – Artigos excluídos por ausência de dados ou configuração do compósito 2024.

Plataforma de bases de dados	Excluídos por ausência de dados:			
	Propriedades do compósito	Propriedades do aço	Configuração da fibra	Outras
Scopus	7	4	0	9
Web Of Science	3	2	1	6
DOAJ	0	0	0	4

Fonte: os autores.

No Quadro 1 são apresentadas as informações referentes aos 4 artigos classificados, depois do procedimento de filtragem, considerados para análise, constando sua referência, o tipo de fibra natural utilizada no compósito e quantidade de vigas ensaiadas no laboratório.

Quadro 1 – Artigos classificados 2024

Ref.	Ano	Autores	Tipo de fibra	Quantidade de vigas
1	2020	Cheng Chen, Yancai Yang, Yingwu Zhou, Chunrun Xue, Xu Chen, Haocong Wu, Lili Sui, Xue Li	Flax e Juta	8

2	2020	Chen, Cheng; Yang, Yancai; Yu, Jinbo; Yu, Jinming; Tan, Haizheng; Sui, Lili; Zhou, Yingwu	Flax e Juta	4
3	2020	Chinyere Olufemi Nwankwo . Anthony Nkem Ede	Kenaf	1
4	2020	Abu Sayed Mohammad Akid, Qudrati Al Wasiew, Md. Habibur Rahman Sobuz, Touhidur Rahman and Vivian WY Tam	Juta	1

Fonte: os autores.

Ao analisar o quadro anterior pode-se observar uma predominância na fibra de juta e flax para utilização de reforço e uma grande variação em quantidade de vigas submetidas a flexão ensaiadas em laboratório pelos autores.

Na Tabela 3, é observada os resultados dos cálculos feitos com o levantamento de dados das propriedades dos materiais utilizados e experimentados. Assim, pode-se observar a porcentagem do aumento de resistência que cada viga teve depois de ser aplicada o reforço em comparação a viga teste (VT), ou seja, sem reforço.

Tabela 3 – Resultado dos experimentos 2024.

Ref.	Fibra Natural	Taxa de fibra	Taxa de armadura	Taxa total	Carga final (Kn)	Taxa do aumento de carregamento final
VT 1	-	-	0,97240	-	75,53	-
1	<i>Flax</i>	0,0173987	0,97240	0,98980	101,5	1,34
	<i>Flax</i>	0,0295483	0,97240	1,00195	100,25	1,33
	<i>Flax</i>	0,0359184	0,97240	1,00832	103,65	1,37
	<i>Juta</i>	0,0211338	0,97240	0,99353	87,43	1,16
	<i>Juta</i>	0,0444557	0,97240	1,01685	117,03	1,55
	<i>Juta</i>	0,0577246	0,97240	1,03012	113,81	1,51
	<i>Flax</i>	0,0179592	0,97240	0,99036	94,06	1,25
	<i>Flax</i>	0,0269388	0,97240	0,99934	95,94	1,27
VT 2	-	-	0,97240	-	73,32	-
2	<i>Juta</i>	0,0060356	0,97240	0,97843	85,97	1,17
	<i>Juta</i>	0,0021442	0,97240	0,97454	72,91	0,99
	<i>Flax</i>	0,0031423	0,97240	0,97554	86,53	1,18
	<i>Flax</i>	0,0195081	0,97240	0,99191	103	1,40
VT 3	-	-	0,95855	-	53,94	-
3	<i>Kenaf</i>	0,42	0,95855	1,37932	98,7	1,83
VT 4	-	-	3,61911	-	75	-

4	<i>Juta</i>	0,69	3,61911	4,30811	105	1,4
---	-------------	------	---------	---------	-----	-----

Fonte: os autores.

Com base na tabela anterior, pode-se observar o aumento de resistência na taxa do carregamento final proporcional em cada viga que teve um aumento na taxa da fibra natural. Assim, destaca-se o terceiro artigo (Ref. 3) com o melhor desempenho e, conseqüentemente, maior taxa de fibra natural no reforço da viga *kenaf*. Além disso, é possível perceber que a fibra de *flax* tem resultados mais promissores diante da fibra de *juta*, mesmo em taxas de reforço de fibra iguais, caso compare-se as vigas do primeiro e segundo artigo (Ref 1. E Ref. 2).

5. CONCLUSÃO

Portanto, observa-se a eficácia da utilização de compósito de fibras naturais no quesito de aumento de resistência em relação a taxa de reforço utilizado de fibra. Percebe-se, também, ser uma área de pesquisa sobre reforço recente pela quantidade de trabalhos científicos levantados e suas datas de publicação.

Assim, ainda há falta de trabalhos suficientes que abrangem essa área com os dados necessários sobre as propriedades dos materiais utilizados nos experimentos para fazer os comparativos de qual tipo de fibra deve-se avançar nas pesquisas científicas para o avanço da área de reforço na construção civil.

REFERÊNCIAS

AKID, Abu Sayed Mohammad; WASIEW, Qudrati Al; SOBUZ, Md. Habibur Rahman; RAHMAN, Touhidur; TAM, Vivian WY. **Flexural behavior of corroded reinforced concrete beam strengthened with jute fiber reinforced polymer**. *Advances in Structural Engineering*, (2020) doi:10.1177/1369433220974783.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: **Projeto de estruturas de concreto - Procedimento**. Rio de Janeiro, 2023.

ASSUNÇÃO, J. A. H. R.; et al. **Patologia e terapia dos edifícios do tribunal de justiça do Estado de Minas Gerais**. 2005.

CHEN C, YANG Y, ZHOU Y, XUE C, CHEN X, WU H, SUI L, LI X, **Comparative analysis of natural fiber reinforced polymer and carbon fiber reinforced polymer in strengthening of reinforced concrete beams**, *Journal of Cleaner Production* (2020), doi: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121572>.

CHEN, CHENG; YANG, YANCAI; YU, JINBO; YU, JINMING; TAN, HAIZHENG; SUI, LILI; ZHOU, YINGWU. **Eco-friendly and mechanically reliable alternative to synthetic FRP in externally bonded strengthening of RC beams: Natural FRP**. *Composite Structures*, (2020) doi: <https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2020.112081>.

DONG, J.; WANG, Q.; GUAN, Z. **Structural behaviour of RC beams with external flexural and flexural-shear strengthening by FRP sheets**. *Composites Part B: Engineering*, v. 44, n. 1, 2013; p. 604-612.

FUGIYAMA, Michele Miwa et al. **Estudos numérico-experimentais de vigas de concreto armado com reforço de fibra de carbono**. Matéria (Rio de Janeiro), v. 26, 2022.

NWANKWO, Chinyere Olufemi; Ede, Anthony Nkem. **Flexural strengthening of reinforced concrete beam using a natural fibre reinforced polymer laminate: an experimental and numerical study**. Materials and Structures, (2020) doi:10.1617/s11527-020-01573-x.

NWANKWO, Chinyere O. et al. **Natural fibres and biopolymers in FRP composites for strengthening concrete structures: A mixed review**. Construction and Building Materials, v. 363, p. 129661, 2023.

PEREIRA, P. H. F.; ROSA, M. F.; CIOFFI, M. O. H.; BENINI, K. C. C. C.; MILANESE, A. C.; VOORWALD, H. J. C.; MULINARI, D. R. **Vegetal fibers in polymeric composites: a review**. Polímeros, v. 25, n. 1, 2015; p. 9-22.

REIS, Lilia Silveira Nogueira. **Sobre a recuperação e reforço das estruturas de concreto armado**. 2001.

SILVA, Juliano Rodrigues da. **Reforço híbrido à flexão de vigas “T” de concreto armado com compósitos de fibras de carbono e fibras de vidro**. 2014.